

YOSH O'RGANUVCHILARNI INGLIZ TILIDA SO'Z BOYLIGINI OSHIRISH USULLARI

Oysha Ernazarova Xayrulla qizi

O'zbekiston Milliy universiteti. Xorijiy til va adabiyot fakulteti

3-kurs talabasi

Gulbahor Komiljonova Karimjon qizi

O'zbekiston Davlat Milliy universiteti. Xorijiy til va adabiyot fakulteti

3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yosh o'rganuvchilarni ingliz tilida so'z boyligini oshirish usullari hamda ingliz tilini o'qitish jarayonida olib boriladigan ishlar va ingliz tilini o'qitish metodikasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili metodikasi, dars jarayoni, pedagogik shakl, pedagogika, metod, ta'lim va tarbiya.

Hozirgi kunda ingliz tilini o'qitish jarayonida o'spirinlarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Umumta'lim maktablarining pedagogik jarayonining zamonaviy sharoitida bu tarixiy, etnik, madaniy va ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan muhim ilmiy muammodir. Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim va tarbiya tizimida ingliz tili darslaridan foydalanish tajribasini umumlashtirmasdan mumkin emas. Ingliz tili, uning rivojlanish tarixi, xalq madaniyati va kundalik hayotini o'rganish nafaqat talabalarning ingliz tilini o'rganishga qaratilgan faoliyati, balki chet tilini o'qitishni ta'minlaydigan va maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini aniq hayotiy material bo'yicha rivojlantirish shartlaridan biri sifatida qaralishi kerak.

O'smirlarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish ijodiy fikrlashni rivojlantirishga va ayniqsa, shunga o'xshash narsalarga asoslangan komponentlarkabi: Analitik komponentlar - shunga muvofiq, kontseptual va mantiqiy fikrlash - izchillik,

harakatchanlik, selektivlik, assotsiativlik, aql, farqlash qobiliyati va hk.;Hissiy komponentlar(hissiy - majoziy fikrlash): tasvirlarning yorqinligi, voqealarni, faktlarni, hodisalarni hissiy baholash va boshqalar.Ijodiy komponentlar(vizual-samarali fikrlash): oqilona echimlarni izlash, nostandart (individuallik, o'ziga xoslikning namoyon bo'lishi, stereotiplardan xalos bo'lish), natijani oldindan bilish qobiliyati, faoliyatdagi eng yaxshi bilim va ko'nikmalarni sintez qilish istagi, mumkin bo'lgan variantlardan eng maqbul echimni tanlash va to'g'ri tanlovni asoslash qobiliyati.Mening va hamkasblarimning darslarini tahlil qilib, quyidagi shartlarga e'tibor qaratsam, ingliz tili darslarida o'spirinlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yanada samarali bo'ladi degan xulosaga keldim.kasbiy mahorat, malakaga ehtiyoj,o'qituvchi;maktabning yuqori moddiy-texnik bazasi va uslubiy va ijtimoiy-pedagogik xizmatlarning yaxshi o'zaro ta'siri.maktabda qulay psixologik mikroiklimning mavjudligi;ishonchli munosabatlar;darslar muntazam ravishda olib boriladi va bolalarning ijodiy faoliyatiga malakali, ilmiy asoslangan rahbarlik amalga oshiriladi;ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish jarayoni bevosita ta'lim, bilim va amaliy faoliyat bilan bog'liq;ingliz tilini o'qitishning pedagogik texnikasi, shakllari va usullari individual yosh xususiyatlariga mos keladi va o'spirinlarning psixofiziologik imkoniyatlari, bolalar bilan muloqotni o'yin orqali amalga oshirish;talabaning individualligi, uning tayyorgarligi darajasiga qaratilgan har xil murakkablik darajasidagi shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim va ijodiy vazifalar tizimidan foydalanish; ishlarning ma'muriy-buyruqbozlik shakllari va usullarini rad etish;shaxsning ijobiy xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish (ijodiy salohiyat, hissiy munosabat, badiiy did, mehnatsevarlik, Vatanga muhabbat, ona tili va boshqa tillarga muhabbat, o'ziga va boshqalarga hurmat va boshqalar), shu jumladan ingliz tilini o'rganish asosida amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchilarga rahbarlik qilishi, har bir darsda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Faqatgina maqsadga muvofiq mehnatsevarlik jarayonida ma'lum fazilatlarni shakllantirish va darsga qiziqishga erishish mumkin bo'ladi. Didaktik ishlarning xilma-xilligi talabalarda turli xil maqsadli

munosabatlarni vujudga keltiradi, mustaqil ishlashga sarflanadigan vaqt ko'payadi. Mustaqil ishlash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash talabalarni ijodiy ishlarga o'rgatadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, ularni kasbiy faoliyat tizimida qo'llash uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratadi, og'zaki va yozma nutq qobiliyatini yaxshilaydi, fikrlarni, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni ifodalashga ustunlik beradi, shuningdek fikr yuritish qobiliyatiga ega. Har xil vazifalardan qanchalik ko'p foydalanilsa, natijalar shunchalik samarali bo'ladi. Ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi ish shakllarini alohida ta'kidlar edim: ustaxonalar,

qo'shiqlar va she'rlardan foydalanish;

hometasks,

kundaliklarni yuritish,

kompyuter dasturlaridan foydalanish,

tezislar va loyihalarni himoya qilish,

ishbilarmon o'yinlar, konferentsiyalar;

g'ayrioddiy tarzda qurilgan matn, dialog yoki monolog bilan ishlash. Eng aniq, talabalarning ijodiy faoliyat yo'nalishlari ularning sevimli mashg'ulotlarida namoyon bo'ladi. Ular tabiiy va boshqa metallardan biror narsa yasaydilar, adabiyotni yaxshi ko'radilar, kundaliklar yuritadilar, fotosuratlar oladilar, to'plamlar yig'adilar, tabiat bilan muloqot qiladilar, chet ellik do'stlar bilan yozishmalar olib boradilar, odatiy va kundalik narsalardan g'ayrioddiy narsalarni qidiradilar va hokazo. Bunday sevimli mashg'ulotlardan bilish faolligini oshirish uchun foydalanish mumkin. chet tili darslarida talabalarning faoliyati. O'qituvchining iltimosiga binoan bolalar darslarga o'zlarining to'plamlaridan chet tilidagi muloqotni jonlantiradigan fotosuratlar, postkartalar, xatlar, buyumlarni olib kelishadi, bu muloqot uning ishtirokchilari uchun yanada mazmunli, yaqin va qiziqarli bo'ladi. O'qituvchining vazifasi maktab o'quvchilarining sevimli mashg'ulotlarini chuqur o'rganish va bilish, ulardan sinfda talabalarning ijodiy ifodasi uchun foydalanishdir. Hozirgi vaqtda rus maktablarida chet tillarini o'qitish amaliyotida

o'quvchilarni tadqiqot faoliyati bilan tanishtiradigan, ularning ijodkorligini, mustaqilligini, mustaqilligini, fikrlashning o'ziga xosligini rivojlantiradigan loyiha usuli keng qo'llanilmoqda. Loyiha faoliyati talabalar tomonidan loyihada ishlash jarayonida bilimlarini sezilarli darajada kengaytiradi va chuqurlashtiradi, bir-birlari bilan o'zaro munosabatda bo'lishga o'rgatadi. dando'st, tildan foydalanish qobiliyatini o'zlashtirish uchun ingliz tilida ma'lumot bilan ishlash uchun umumiy ta'lim intellektual ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu holda bolalarning fikri muammoni qanday hal qilish, qanday oqilona echimlarni tanlash, tanlangan yo'lning to'g'riligini isbotlovchi ishonchli dalillarni qaerdan topish bilan band. Ijodiy topshiriqlarni bajarishda talabalar qo'shimcha adabiyotlardan, ommaviy axborot vositalaridan va Internet imkoniyatlaridan foydalanadilar. Loyihalarda ishlash bo'yicha etarli tajribaga ega bo'lgan holda, men quyidagi ish bosqichlarini ajratib ko'rsatmoqchiman: Loyiha bo'yicha ishlash bosqichlari: Muhokama qilinayotgan mavzu bo'yicha bir yoki bir nechta muammolarni aniqlashga imkon beradigan vaziyatlarni rag'batlantirish, taqdim etish. Boshqacha qilib aytganda, men talabalarni loyiha ishlarini qo'zg'ataman: yangi kvartiraga ega bo'ldim. Bu haqda biror narsa bilmoqchimisiz? Menga savol bering! O'zingda nima gaplar? Ehtimol siz o'zingizning kvartirangiz haqida loyihani amalga oshirasiz. (tinglash / gapirish) biz faollashtiramiz. Loyiha mavzusini tanlang. Aniqlangan muammoni hal qilish uchun farazlarni ilgari surish (aqliy hujum). Gipotezalarning har birini muhokama qilish va asoslash. Bosqichda ish butun sinf bilan davom etmoqda, bolalar istaklarini bildiradilar, bahslashadilar, biror narsani taklif qiladilar (munozara shakllari). Til ko'nikmalarini mashq qilish. O'qituvchi talabalarga so'z boyligini tanlashda yordam beradi (savollar berish, bilvosita nutq). Yozma materialni loyihalash. Kichik guruhlarda (har bir gipoteza guruhida) qabul qilingan farazlarga asoslangan test usullarini muhokama qilish, gipotezani tekshirish uchun mumkin bo'lgan ma'lumot manbalarini muhokama qilish. Natijalarning taqdimotini muhokama qilish. Talabalar loyiha mavzularini (yozish, gapirish) yoritish uchun anketalar, so'rovnomalar yozish bilan guruhlarga bo'lib ishlaydilar. Anketalar, intervyular (ma'lumot berish / yozish

+ o'qish / tinglash) bo'yicha ma'lumot to'plash. Axborot kollaji. Shu bilan birga, talabalar individual va guruhlarda ishlashlari, diagrammalar, diagrammalar chizishlari, olingan ma'lumotlarni umumlashtirishi mumkin. Har bir guruhning loyihalarini himoya qilish (muammoni hal qilish gipotezasi) mavjud bo'lgan barcha tashkilotning qarshiliklari bilan va materialni namoyish qilish: barcha materiallarni bir butunga birlashtirish va yakuniy mahsulotni olish. Va bu devor gazetasi, shahar yo'riqnomasi (tuman, kvartira), yopiq kitob, kichik taqdimot, konferentsiya, jurnal va boshqalar bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyalarning barchasi mashg'ulotlarni hissiy jihatdan boy qilishga, o'yinlar va o'yindan tashqari o'qitish usullarini birlashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, talabalarning nafaqat ingliz tilida, balki ularning ona tillarida nutqini rivojlantirish ham e'tibordan chetda qolmaydi. Men o'z tajribamda loyiha usulidan 2-9 sinflar orasida keng foydalanaman, albatta, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda. Til o'rganishni boshida, bu "Men haqimda", "Mening oilam", "Mening sevimli o'yinchog'im", "Mening chorva molim" kabi mavzularda taqdimotsiz oddiy loyihalar. Bunday topshiriqlar tildan amaliy foydalanishga yordam beradi. Bolalar gaplashishdan qo'rqmay, yanada erkinlashadilar. Bundan tashqari, bunday vazifalar foydalidir, chunki ular o'quvchilar tomonidan eslab qolinadi. O'quvchilar shaxsiyatining ijodiy qobiliyatlarining namoyon bo'lishini ingliz tili darslarida matn bilan ishlash misolida ishni tashkil qilishda kuzatish mumkin. Matn yoki uning kichik bo'lagi bo'lgan har qanday asar badiiy bayonot bolalar tomonidan quloq yoki ingl. Va hozirgi bosqichda talabalarni ushbu matnning badiiy tasvirlari tizimi bilan tanishtirishga yordam beradigan bunday muammoli vaziyatlarni yaratish juda muhimdir. Matni (parchani) idrok etish jarayoni va o'qilgan ustida ishlash turli xil topshiriqlar-savollar yordamida tashkil etilgan: Sizningcha, shoir ushbu parchada yilning qaysi davrini tasvirlaydi? Buni qanday belgilar bilan taxmin qildingiz? Tasvirlarga qarang va matn nima haqida bo'lishini taxmin qiling? Matn sarlavhasini qanday tushunasiz? Nima haqida hikoya bo'lishi mumkin. O'qigan matningiz uchun rasm chizib oling. Badiiy matn tasvirini yaratishning lisoniy vositalarini tushunishda o'quvchilar sinfda

o'rganilayotgan hodisalarning tasviriy va ekspresiv imkoniyatlarini anglab etishlari kerak. Bunday ish jarayonida bolalarga chet tilining go'zalligi ochib beriladi. Masalan, quyidagi turdagi savollar: Matndan kuz, qish va hk ranglarini etkazuvchi so'zlarni yozing. Siz faqat sifatlarni yozishingiz kerakmi, nega? Landshaftni tasvirlashga yordam beradigan ba'zi so'zlar qanday? Sinonimlarni, antonimlarni ko'rsating. Nega aynan shu so'z ishlatilgan?

Qaysi tovushlar ustun va nima uchun? va hokazo Ta'lim jarayonida bunday muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarda ma'lum bir bilim ehtiyojini shakllantirishga imkon beradi, shuningdek, yuzaga kelgan muammoni mustaqil hal qilish uchun kerakli fikr markazini beradi. Shunday qilib, matn bilan ishlash jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish o'quvchilarni paydo bo'layotgan muammolarni hal etishga qaratilgan mustaqil izlash faoliyatiga doimiy ravishda qo'shilishini ta'minlaydi, bu muqarrar ravishda bilim mustaqilligi va ijodiy faoliyatining rivojlanishiga olib keladi va bu, avvalo, talabalarning bilim sifatiga ta'sir qiladi. Talaba darsda olgan bilimlarini qo'llay olishi muhim, aks holda ta'lim jarayoni foydasiz. Sinf dan tashqari ishlarni bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin, har bir bosqich talabalarning ma'lum yoshiga to'g'ri keladi. Shuni esda tutish kerakki, bo'sh vaqtni tayyorlash va o'tkazishda foydalaniladigan lingvistik va mintaqaviy materiallarning mazmuni talabalarning yoshi va psixologik xususiyatlariga mos kelishi, ularning muloqot va bilishdagi haqiqiy ehtiyojlari va qiziqishlarini aks ettirishi kerak. Birinchi bosqich- boshlang'ich ta'lim darajasi (1-4 sinflar). Ushbu bosqichda bolalar uzoq muddatli xotiraga ega. O'quvchilar oddiy qofiyalar va qo'shiqlarni tezda o'rganadilar, hatto ko'p yillar o'tgach, ular boshlang'ich maktabda o'rgangan nutq uslublari va leksik birliklarni mukammal eslashadi. Olti yoshida o'yindan o'rganishga bosqichma-bosqich o'tish mavjud. Shu bilan birga, o'yinlar etakchi rolini saqlab qoladi. Shu sababli, bolalar osonlikcha harakat qilib, sinf dan tashqari ishlarga jalb qilinadi. Vinni Pux yoki Kolobok, Qizil qalpoqcha yoki Fly-Tsokotuxaning roli. Tayyorgarlikning boshlang'ich darajasida bosqichli tadbirlar takrorlash darslarida va umumlashtirish darslarida, spektakl va ta'til shaklida

o'tkazilishi mumkin. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar nimani qiziqishini yaxshi va tez eslashadi va ularda hissiy munosabat uyg'otadi. Bolalar o'rtasidagi hayajonli o'zaro munosabatlar jarayonida materialni beixtiyor o'zlashtirish uchun sharoitlar yaratiladi. Ikkinchi bosqich- o'rtacha ta'lim darajasi (5-9 sinflar). Ushbu bosqich talabalari allaqachon chet tilini bilish darajasiga etishgan. 5-9 sinflardagi sinfdan tashqari ishlarni KVN, "Yulduzli soat", "Zukkolar" o'yini kabi barcha turdagi tanlov tadbirlari, shuningdek, chet el yozuvchilarining ertaklari va boshqa asarlarini sahnalashtirish mumkin. Ushbu bosqich o'quvchilarning taqlid qobiliyatlari, ularning qiziquvchanligi va yangi va g'ayrioddiy narsalarni o'rganish zarurati bilan tavsiflanadi. Bolaning atrofdagi olamni chet tili, uning madaniyati orqali bilishi ushbu bosqichda chet tilini o'zlashtirish uchun ijobiy turtki yaratishda va ushbu tilda muloqot qilish ko'nikmalarini yanada o'zlashtirish uchun yaxshi zamin yaratishda yordam beradi. O'quvning barcha bosqichlarida, sinfdan tashqari ishlarga tayyorgarlik ko'rishda qo'shiq va she'rlarni o'rganishga katta e'tibor berilishi kerak, bunda qofiyalangan matni notanish so'zlarni oson va tez o'zlashtirishga yordam beradi, ba'zi grammatik tuzilmalarni ishlab chiqish va fonetik qiyinchiliklarni olib tashlashga imkon beradi. Bolalar ota-onalarini va o'qituvchilarini barcha sinfdan tashqari ishlarga taklif qilishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mavjudligi juda foydali bo'ladi, chunki bu o'qituvchiga yangi mavzuga qiziqish va ta'tillarni nishonlashga jalb qilish imkoniyatini beradi. Darslarni va sinfdan tashqari ishlarni o'ziga xos, noan'anaviy shaklda o'tkazish nafaqat nutq faoliyatining asosiy turlarini rivojlantirishga, balki assotsiativ fikrlash, xotira, jamoada muloqot qobiliyatlarini shakllantirishga va maktab o'quvchilarining ijodiy tashabbusiga qaratilgan. Turli tanlovlar, o'yinlar va musobaqalar davomida taqdim etilgan topshiriqlarning ijodiy xususiyati turli grammatik hodisalarni yaxshiroq yodlash va o'zlashtirishga, leksik zaxiralarni kengaytirishga, monologik va dialogik nutqni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, maktab o'quvchilarining individual ishlashi uchun keng imkoniyatlar ochadi. Hozirgi vaqtda bunday jamoaviy ish shakllaridan foydalanish (hamkorlikda o'rganish) ta'limning ta'lim maqsadlarini

amalgama oshirishga yordam beradi: talabalar aloqa sub'ektlariga aylanadi, boshqa odamning pozitsiyasini idrok etishni, tushunishni va baholashni o'rganadi, aloqa sharoitlariga qarab ularning xatti-harakatlarini tartibga soladi. Ushbu faoliyat turida madaniyat kishisi - ijodkor shaxs shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. Pirmuxamedova M. Pedagogik mahorat asoslari.- Toshkent 2001
3. J. Jalolov. Ingliz tili o'qitish metodikasi, "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent.
4. Chet tilini o'qitish metodikasi uslubiy qo'llanmalar.